

УДК 347.9

Гелиева Ирина Николаевна

кандидат юридических наук, доцент кафедры
гражданского процесса и международного права,
Кубанский государственный университет
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-5654-8671>

Гриценко Дарья Витальевна

магистрант юридического факультета им. А. А. Хмырова,
Кубанский государственный университет

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА СУДЕБНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

Problems of the legal status of a judicial representative in the civil process

Аннотация: Институт судебного представительства обеспечивает реализацию конституционного права каждого на судебную защиту. В условиях увеличения значения института судебного представительства в гражданском процессе остаются неурегулированными вопросы относительно правового статуса судебного представителя. В научной статье изложены проблемы, связанные с местом судебного представителя среди других участников гражданского процесса.

© Гелиева И. Н., Гриценко Д. В. 2021.

Ключевые слова: институт судебного представительства, судебный представитель, правовой статус судебного представителя.

Abstract: The institution of judicial representation ensures the implementation of everyone's constitutional right to judicial protection. In the context of the growing importance of the institution of judicial representation in civil proceedings, questions regarding the legal status of a judicial representative remain unresolved. The scientific article outlines the problems associated with the place of a judicial representative among other participants in the civil process.

Keywords: institution of legal representation, legal representative, legal status of legal representative.

Институт судебного представительства является эффективным средством по реализации прав каждого на судебную защиту, а также гарантом соблюдения принципов законности, диспозитивности, состязательности и равноправия сторон. Роль судебного представительства в современном гражданском процессе значительна возросла. Данное обстоятельство связано, главным образом, с тем, что в условиях появления новых потребностей в обществе, появляются новые категории дел, которые требуют при рассмотрении и разрешении определенную квалификацию.

Несмотря на широкое распространение в теории и на практике указанного института, правовой статус судебного представителя не получил полное законодательное регулирование.

В науке гражданского процессуального права существует дискуссионный вопрос относительно процессуального положения представителя в гражданском процессе. Одни ученые-процессуалисты рассматривают представителя как самостоятельного участника процесса, другие – как лицо, участвующее в деле, третьи – как лицо, содействующее осуществлению правосудия.

Представитель первой позиции Р. А. Сидоров отмечает, что судебный представитель является самостоятельным участником гражданского

судопроизводства. Его процессуальное положение считается сложным: представитель одновременно выступает и как лицо, реализующее данные ему полномочия, и как носитель самостоятельных процессуальных прав и обязанностей, поэтому он не может относиться ни к лицам, участвующим в деле, ни к лицам, содействующим осуществлению правосудия, и при этом судебное представительство призвано гарантировать конституционное право граждан на получение квалифицированной юридической помощи¹.

Заслуживает внимания мнение Т. В. Сахновой, которая отмечает, что судебный представитель, будучи самостоятельным субъектом гражданского процесса, выполняет функцию содействия в судебной защите стороне или третьему лицу, но не функцию содействия правосудию; представитель действует в интересах представляемого, но не суда и не правосудия².

Сторонником второго подхода является В. Н. Щеглов, который относит представителя к лицам, участвующим в деле, но при отсутствии у него самостоятельных прав и обязанностей³. Баловнева В. И., Баловнев Д. О. утверждают, что, исходя из правовой природы представителя, он относится к группе лиц, участвующих в деле, поскольку в пределах своих полномочий представитель стремится добиться в процессе определенного благоприятного правового результата в пользу представляемого⁴.

И.В. Решетникова придерживается третьей позиции относительно процессуального положения представителя в гражданском процессе и

¹ Сидоров Р. А. Представительство в гражданском процессе: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тверь, 2003. С. 8.

² Сахнова Т. В. Курс гражданского процесса. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2014. 784с.

³ Щеглов В. Н. Субъекты судебного гражданского процесса. М.: Правоведение, 1999. 316 с.

⁴ Баловнева В. И., Баловнев Д.О. Проблемы представительства в гражданском судопроизводстве: проблемы и пути решения // Право: история, теория, практика: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2016 г.). СПб.: Свое издательство, 2016. С. 53–55.

приравнивает его к лицу, содействующему осуществлению правосудия, исходя из объема прав и обязанностей, характера деятельности⁵.

Для того чтобы сделать вывод относительно места судебного представителя в гражданском процессе, необходимо рассмотреть признаки лиц, участвующих в деле.

Первым признаком, отграничивающим лиц, участвующих в деле и лиц, содействующих осуществлению правосудия, является юридический интерес. Судебный представитель, участвуя в гражданском деле, осуществляет свою деятельность в целях достижения благоприятного результата для представляемого. Исходя из этого, представитель не является носителем материального интереса, поскольку его заинтересованность в деле имеет юридический характер и происходит из договора или закона.

Второй признак лиц, участвующих в деле - существование права на совершение процессуальных действий от своего имени. Согласно ч. 1 ст. 54 ГПК РФ представитель вправе совершать от имени представляемого все процессуальные действия⁶.

Третьим признаком лиц, участвующих в деле является наличие права на волеизъявление. Это означает, что в силу принципа диспозитивности лица, участвующие в деле, могут совершать все процессуальные действия, предусмотренные гражданским процессуальным законодательством. Что касается судебного представителя, то согласно ч.1. ст. 54 ГПК РФ представитель вправе совершать от имени представляемого все процессуальные действия, однако право представителя на подписание искового заявления, предъявление его в суд, передачу спора на рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, передачу

⁵ Решетникова И. В., Ярков В. В. Гражданский процесс. 7-е изд., перераб. М.: Норма: Инфра-М, 2016. 304 с.

⁶ Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Парламентская газета, 2002. №220–221.

полномочий другому лицу (передоверие), обжалование судебного постановления, предъявление исполнительного документа к взысканию, получение присужденного имущества или денег должно быть специально оговорено в доверенности, выданной представляемым лицом.

Еще одним признаком лиц, участвующих в деле является распространение на них законной силы судебного решения, то есть наступление правовых последствий на указанных лиц после вступления решения суда в законную силу.

Таким образом, учитывая перечисленные признаки лиц, участвующих в деле, нельзя однозначно утверждать, что представитель относится к группе лиц, участвующих в деле, поскольку его процессуальный статус имеет определенные особенности.

Что касается группы лиц, содействующих осуществлению правосудия, то указанные лица не имеют материально-правовой интерес в деле, участвуют в процессе только по волеизъявлению других лиц и в своей деятельности не преследуют цели защитить свои права. Тем не менее, отнесение судебного представителя к лицам, содействующим осуществлению правосудия, вызывает сомнения, поскольку представитель не выполняет в процессе содействующую функцию, указанное лицо действует в интересах и от имени представляемого для защиты его прав.

В п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 июня 2008 г. №11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» указано, что с учетом конкретных обстоятельств дела судья разрешает вопрос о составе лиц, участвующих в деле, то есть о сторонах, третьих лицах - по делам, рассматриваемым в порядке искового производства; заявителях, заинтересованных лицах - по делам особого производства и по делам, вытекающим из публичных правоотношений, а также об участниках, содействующих рассмотрению дела, - представителях сторон и третьих лиц, экспертах, специалистах, переводчиках, свидетелях. Учитывая данное положение, можно сделать вывод, что Пленум Верховного

Суда РФ относит представителей сторон и третьих лиц к группе участников, содействующих рассмотрению дела, вместе с экспертами, специалистами, переводчиками и свидетелями.

Однако правовой статус судебного представителя имеет существенные отличия от указанных в данной группе лиц. Так, например, в отличие от переводчика и эксперта, к представителю не может быть предъявлен отвод, поскольку представитель имеет процессуальный интерес, связанный с защитой прав представляемого. В случаях, предусмотренных законодательством, лица, содействующие осуществлению правосудия, могут быть привлечены к ответственности за неисполнение возложенных на них обязанностей. Так, в ч.1 ст.176 ГПК РФ указано, что до допроса свидетеля председательствующий устанавливает его личность, разъясняет ему права и обязанности свидетеля и предупреждает об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Гражданское процессуальное законодательство не содержит норм об ответственности представителя за заведомо ложные объяснения суду. Представитель может быть привлечен к ответственности, например, за фальсификацию доказательств.

Стоит отметить, что некоторые ученые считают, что невозможно определить место судебного представителя в процессе, поскольку он не может быть отнесен к тем группам, которые закреплены в Гражданском процессуальном кодексе РФ. Так, И. А. Табак утверждает, что необходимо ввести отдельное название группы — «участники судопроизводства, выступающие в защиту прав, свобод и законных интересов лиц, участвующих в деле», в котором будут относиться прокурор, лица, обратившиеся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или вступающие в процесс в целях дачи заключения по основаниям, предусмотренным статьями

4, 46, 47 ГПК РФ, судебные представители. Основным признаком указанных лиц является процессуальная юридическая заинтересованность в деле⁷.

Следует подчеркнуть, что Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, одобренная решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 №124(1) предлагает решение вопроса о месте судебного представителя в гражданском процессе⁸. Пункт 4.3 указанной Концепции закрепляет, что в Кодексе также должна быть статья о представителе как ином участнике процесса, действующем по правилам, предусмотренным главой о представительстве. Таким образом, разработчиками Концепции предлагается урегулировать на законодательном уровне место представителя, отнеся его к иным участникам гражданского процесса.

Кроме того, опровергается положение, существовавшее в советской теории гражданского процесса, согласно которой представитель относится к лицам, участвующим в деле. Действия представителя в процессе регулируются не материально-правовым, а процессуально-правовым законом, что и дает возможность участвовать представителю наряду со стороной или другим лицом. Вместе с тем, объем процессуальных правомочий представителя определяется доверенностью, выданной доверителем, который вправе ограничивать процессуальные права представителя.

Пункт 4.4. Концепции закрепляет, что представитель действует в процессе наряду с представляемыми им лицами, участвующими в деле, не входя, тем не менее, в их круг; он не лицо, участвующее в деле, а иной

⁷ Табак И. А. Новые положения судебного представительства в гражданском судопроизводстве: автореф. дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2006.

⁸ Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (одобрена решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 №124(1)) // СПС «КонсультантПлюс».

участник процесса с соответствующим объемом процессуальных прав, устанавливаемых доверителем.

Таким образом, можно сделать вывод, что отсутствие нормы о процессуальном статусе судебного представителя в гражданском процессе приводит к дискуссии относительно места судебного представителя в гражданском процессе. Несмотря на огромное количество теорий, существующих в юридической литературе, нельзя однозначно сказать, что представитель – это лицо, участвующее в деле, или лицо, содействующее осуществлению правосудия. Считаем, что представитель является самостоятельным участником гражданского процесса, поскольку осуществляет функцию защиты прав представляемого, его интерес в деле носит юридический характер и объем полномочий может быть ограничен доверителем (кроме случаев участия адвоката по назначению, когда его полномочия определяют законом – ст.50 ГПК РФ). Введение в Гражданский процессуальный кодекс нормы, дающей определение судебного представителя или раскрывающей правовой статус представителя в гражданском процессе, позволит решить данную проблему.

Список цитируемой литературы

1. Баловнева В. И., Баловнев Д. О. Проблемы представительства в гражданском судопроизводстве: проблемы и пути решения // Право: история, теория, практика: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2016 г.). СПб.: Свое издательство, 2016.
2. Решетникова И. В., Ярков В. В. Гражданский процесс. 7-е изд., перераб. М.: Норма: Инфра-М, 2016.
3. Сахнова Т. В. Курс гражданского процесса. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2014.
4. Сидоров Р. А. Представительство в гражданском процессе: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тверь, 2003.

5. Табак И. А. Новые положения судебного представительства в гражданском судопроизводстве: автореф. дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2006;

6. Щеглов В. Н. Субъекты судебного гражданского процесса. М.: Правоведение, 1999.